

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen

Onderzoeksresultaten BOP-enquête Basisvaardigheden 18+, 2017

Augustus 2018

Colofon

Uitgever

Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Fotografie

Getty images, Gert Jan van Heyningen, Bureau Piet en Henk

Informatie

bop@kb.nl

© Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 2018

› Inhoudsopgave

▪ Samenvatting	4	5. Financiën	18
▪ Inleiding	5	6. Successen & knelpunten	20
1. Dienstverlening basisvaardigheden	6	7. Vooruitblik 2018	22
1. Aanbod basisvaardigheden	6	▪ Technische toelichting	23
2. Doelgroepen basisvaardigheden	7		
3. Digitale vaardigheden	8		
4. Taalvaardigheid	9		
5. Overig aanbod	11		
2. Samenwerkingspartners & beleid	12		
1. Samenwerkingspartners	12		
2. Beleid	12		
3. Evaluatie	14		
4. Personeel	15		
1. Personeel beschikbaar	15		
2. Vrijwilligers	16		

Tip: Klik op een hoofdstuk om direct naar een pagina te gaan.

› Samenvatting

Het nationale programma ‘de Bibliotheek *en basisvaardigheden*’ is bedoeld om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van diensten voor mensen met beperkte taal- en digivaardigheden. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen in de huidige (digitale) kennissamenleving. Het gaat met name om ouderen, anderstaligen en laagopgeleiden. Een belangrijke doelstelling van het programma is dat elke bibliotheek in 2018 een digiTaalhuis heeft. Deze doelstelling is halverwege 2018 behaald. In het kader van dit programma is de stand van zaken omtrent de producten dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoekplatform (BOP).

De term basisvaardigheden heeft betrekking op een breed pakket aan vaardigheden waarop bibliotheken burgers willen ondersteunen. In hoofdlijnen valt het concept uiteen in de vaardigheden taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden en de domeinen gezin, gezondheid, werk & inkomen.

De 126 (basis)bibliotheken die aan de BOP-enquête hebben meegedaan, bieden allen producten en/of diensten aan voor één of meer basisvaardigheden voor volwassenen. Digitale vaardigheden worden aangeboden in nagenoeg alle bibliotheken (98%). Taalvaardigheid is verweven in het aanbod van circa negen op de tien bibliotheken. Het aanbod is vergelijkbaar met 2016. Digibeten en laaggeletterden vormen tevens de belangrijkste doelgroepen voor bibliotheken. Anders dan vorig jaar zijn nu digibeten, in plaats van laaggeletterden, de meest bediende doelgroep.

Op het gebied van digitale vaardigheden is opnieuw een toename te zien in het aanbod van het landelijke programma Digisterker (95% van de bibliotheken biedt dit nu aan). Klik & Tik is in lijn met 2017 (wordt door 94% van de bibliotheken aangeboden). Taalvaardigheid vindt met name plaats in het kader van de Taalhuizen, die in de meeste gevallen in een bibliotheek gevestigd zijn.

De bibliotheken werken met veel en diverse partnerorganisaties samen op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. Gemeenten en Stichting Lezen & Schrijven zijn op dit vlak de belangrijkste partners. In de formele afspraken met gemeenten staan digitale vaardigheden en taalvaardigheid centraal, de meeste afspraken betreffen Tel mee met Taal / Taal voor het Leven en E-overheid.

Bibliotheken worden geacht steeds meer resultaatgericht te werken en de effecten en opbrengsten van de dienstverlening in beeld brengen. De meeste bibliotheken evalueren door het aantal deelnemers/bezoekers te meten (96%). Dit is vergelijkbaar met 2016. De helft van de bibliotheken screent het niveau / de vorderingen van deelnemers. Driekwart van de bibliotheken gebruikt hier bestaande screeningsinstrumenten voor.

Voor de praktische dienstverlening rondom basisvaardigheden is niet alleen de coördinator basisvaardigheden van belang, maar ook vrijwilligers zijn essentieel. Vrijwilligers worden door 94% van de bibliotheken ingezet voor het thema basisvaardigheden voor volwassenen, met name voor uitvoerende taken.

Net als vorig jaar is het bereiken van de doelgroep het grootste knelpunt. De doelgroep laaggeletterden NT1 is volgens de meeste bibliotheken het lastigst te bereiken. Samenwerking met partners en profilering van de bibliotheek in het sociaal domein zijn de grootste successen.

› Inleiding

Vanuit het programma ‘de Bibliotheek en basisvaardigheden’ werkt de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met SPN (Stichting samenwerkende POI’s Nederland) en andere stakeholders, aan de ontwikkeling, ontsluiting en implementatie van een landelijke programmajijn en het ondersteunen van bibliotheken in het vormgeven van beleid en activiteiten op dit vlak. Een belangrijke doelstelling van het programma is dat elke bibliotheek in 2018 een digiTaalhuis heeft. Deze doelstelling is halverwege 2018 behaald.

Tegelijkertijd zien we dat steeds meer bibliotheken dienstverlening aanbieden die breder gaat dan alleen taal- en digitale vaardigheden en dat deze dienstverlening bijgevolg ook verder reikt dan het digiTaalhuis. De bibliotheek als ‘hulp om de hoek’, een plek waar mensen terecht kunnen voor non-formeel educatieaanbod, maar ook hulp en ondersteuning kunnen krijgen voor een acute vraag door hen te verbinden met hulp in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de spreekuren belastingaangifte waar burgers in de bibliotheek hulp krijgen van maatschappelijk dienstverleners bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit concept, waarbij de bibliotheek de hulp faciliteert, breidt zich steeds meer uit naar de andere domeinen.

Met het actieprogramma 2016-2018 ‘Tel mee met Taal’ willen de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden. In de uitvoering staan landelijke programma’s centraal: voor de jeugd de Kunst van Lezen programma’s (door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) en voor de volwassenen het programma Taal voor het Leven (door Stichting Lezen & Schrijven).

De aanpak van Taal voor het Leven is gericht op het opzetten en onderhouden van lokale en regionale taalsamenwerkingen. De fysieke manifestatie van zo’n taalsamenwerking is een Taalhuis, veelal gehuisvest in een bibliotheek. Hier kan men informatie inwinnen over basisvaardigheden, oefenen, een cursus volgen of doorverwezen worden naar een geschikt aanbod. In principe zijn Taalhuizen gericht op alle basisvaardigheden.

Samen met partners realiseren bibliotheken een breed non-formeel educatieaanbod. Op het gebied van taal is het aanbod in de bibliotheek meestal aanvullend op formele taaltrajecten. Naast hun opleiding kunnen cursisten in de bibliotheek oefenen met taal, bijvoorbeeld met oefenprogramma’s (o.a. van Oefenen.nl), tijdens taalcafés of samen met een taalmaatje. Op het gebied van digivaardigheden wordt bijvoorbeeld gewerkt met oefenprogramma’s zoals Klik & Tik (onderdeel van Oefenen.nl) of cursussen zoals Digisterker (werken met de e-overheid).

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen van de ‘BOP-enquête basisvaardigheden 18+, 2017’ gepresenteerd. In 2015 is met dit onderzoek de stand van zaken geïnventariseerd vlak voordat het actieprogramma 2016-2018 ‘Tel mee met Taal’ van start ging. In aanvulling op de nulmeting bieden de vervolgmetingen over 2016 en 2017 zicht op de ontwikkeling van de dienstverlening binnen de aanpak Taal voor het Leven en breder in het kader van het sociaal domein.

De in deze rapportage gepresenteerde resultaten hebben betrekking op 126 van de 147 benaderde (basis)bibliotheken. Hoewel de bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter van elkaar verschillen, kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie gedaan worden. De resultaten van 2016 en 2017 zijn veelal met elkaar vergelijkbaar. Om die reden zijn de resultaten uit 2016 en 2017 grafisch weergegeven in deze rapportage. De vragenlijst is in 2017 verder geoptimaliseerd, dit betrof kleine aanpassingen. Interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken en tussen de meting van 2016 en 2017 worden in dit rapport tekstueel benoemd. Verschillen tussen type bibliotheken zijn van indicatieve waarde.

1. Dienstverlening basisvaardigheden

1.1 Aanbod basisvaardigheden

De term basisvaardigheden heeft betrekking op een breed pakket aan vaardigheden waarop bibliotheken burgers willen ondersteunen om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de complexe en veranderlijke maatschappij. In hoofdlijnen valt het concept uiteen in een aantal vaardigheden (taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden) en domeinen (gezin, gezondheid, werk & inkomen, financieel/juridisch). Rondom deze dimensies bieden bibliotheken verschillende typen diensten en programma's (in combinatie) aan, zoals cursussen, trainingen en workshops, losse (eenmalige) activiteiten en informatiebijeenkomsten; persoonlijke begeleiding en advies, doorverwijzing naar instanties, inloopspreekuren en oefenmogelijkheden.

Voorbeelden aanbod basisvaardigheden

Digisterker	Cursus om burgers te leren werken met de e-overheid, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of de Belastingdienst.
Taalspreekuur	Spreekuur voor volwassenen die willen weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze hun kennis van de taal kunnen verbeteren.
Tel je geld	Oefenprogramma voor mensen die minder geld uit moeten of willen geven en mensen die overzicht/inzicht willen hebben in hun inkomsten en uitgaven.
TabletCafé	Informeel ontmoetingsplek voor het uitwisselen van tabletervaringen, tips & tricks.
Walk & Talk	Dé koffiepauze voor werkzoekenden: informeel, open en bedoeld om werkzoekenden te stimuleren door ze met lotgenoten en goede voorbeelden in contact te brengen.

Digitaal en Taal wederom grootste aanbod

Alle responderende bibliotheken bieden producten of diensten rondom basisvaardigheden voor volwassenen aan. Het grootste aanbod richt zich, net als in 2016, op digitaal (98%), ook is er veel aanbod beschikbaar op het gebied van e-overheid (94%). Producten en diensten rondom taal worden ook door nagenoeg alle bibliotheken aangeboden; NT2 -taalvaardigheid- (96%) en NT1 -lezen en schrijven- (90%). Daarnaast biedt de helft van de bibliotheken producten en diensten aan op het gebied van werk & sollicitatie (54%) en gezin (52%). Juridisch (25%), rekenen (25%) en sociale vaardigheden (17%) zijn, evenals in voorgaande jaren, relatief minder in het aanbod van de bibliotheken vertegenwoordigd. Producten en diensten op het gebied van financieel en werk & sollicitatie worden in grotere bibliotheken relatief vaker aangeboden.

Figuur 1 Voor welke basisvaardigheden biedt uw bibliotheek producten en diensten? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017), n: 129 (2016))

*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

1.2 Doelgroepen basisvaardigheden

Doelgroepen focussen ook rondom Taal en Digitaal

Het aanbod basisvaardigheden richt zich veelal op taal en digitaal, dit is ook terug te zien in de doelgroepen die bibliotheken bedienen op het gebied basisvaardigheden. Deze doelgroepen zijn niet per se uitsluitend en kunnen elkaar overlappen. Nagenoeg alle bibliotheken bedienen digibeten (98%). In tegenstelling tot 2016, toen laaggeletterden NT2 de belangrijkste doelgroep waren, zijn digibeten nu de doelgroep waar de dienstverlening vooral op wordt gericht. Gevolgd door laaggeletterden NT2 (96%) en laaggeletterden NT1 (94%). Daarna worden inburgeraars (87%) en senioren (84%) veel door bibliotheken bediend. Mensen met een lage sociaal economische status (62%) en werkzoekenden (44%) zijn minder vaak doelgroep op het gebied van basisvaardigheden in de bibliotheek. Senioren behoren in middelgrote bibliotheken vaker tot de doelgroep dan in kleinere of grotere bibliotheken. Terwijl werkzoekenden in grotere bibliotheken vaker tot de doelgroep behoren.

Figuur 2 Op welk van de hieronder genoemde doelgroepen richt de bibliotheek zich specifiek rondom haar dienstverlening basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017), n: 129 (2016))

*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

1.3 Digitale vaardigheden

Digisterker en Klik & Tik veel gebruikte programma's

Bibliotheken bieden een breed scala van programma's, trainingen en activiteiten aan op het gebied van digitale vaardigheden en E-overheid. Twee daarvan zijn de landelijk aangeboden programma's Klik & Tik en Digisterker. Dit aanbod wordt gestimuleerd door de KB.

Figuur 5 Welke producten en diensten biedt uw bibliotheek aan op het gebied van Digitale vaardigheden en/of E-overheid? (Selectie: alle bibliotheken die producten op het gebied van digitale vaardigheden en/of E-overheid aanbieden / n: 126 (2017) n: 124 (2016))

→ Kleine toename aanbod Digisterker

Digisterker is een programma dat zich tot doel stelt burgers te leren werken met de elektronische (digitale) overheid, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst. Digisterker is in 2017 door 95% van de responderende bibliotheken in cursusvorm aangeboden, dit is een toename ten opzichte van 2016 (87%).

→ Aanbod Klik & Tik in lijn met 2016

Met Klik & Tik, een programmaserie van Oefenen.nl, ondersteunen bibliotheken digibeten bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bibliotheken stellen Klik & Tik beschikbaar op hun computers. Bezoekers kunnen hier zelfstandig gebruik van maken of deelnemen aan een ondersteunende cursus, opstartbijeenkomst, workshop of wekelijks of maandelijks inloopspreekuur. Deelnemers kunnen door bibliotheken zelf geworven worden, maar ook doorgestuurd worden door loketorganisaties zoals het UWV. Klik & Tik wordt door nagenoeg alle bibliotheken (94%) die programma's op het gebied van digitaal / e-overheid aanbieden aangeboden. Dit is vergelijkbaar met het aantal bibliotheken dat vorig jaar Klik & Tik aanbod (88%).

→ Helft van bibliotheken heeft zelf programma ontwikkeld

Naast de landelijke programma's biedt bijna de helft van de bibliotheken (46%) een zelf ontwikkeld programma aan. Hieronder worden verschillende soorten programma's genoemd, bijvoorbeeld basisvaardigheden computeren, digitaal spreekuur of hulp bij belastingaangifte. Een kwart van de bibliotheken maakt gebruik van een ander commercieel programma of cursus.

1.4 Taalvaardigheid

Fysieke en digitale collectie en computers worden meest gebruikt

Taalvaardigheid wordt, evenals digitale vaardigheden, veel aangeboden door bibliotheken. Dit doen zij, net als vorig jaar, veelal door de digitale en fysieke collectie of computers aan te bieden (beide 98%). Door negen van de tien bibliotheken wordt advies, doorverwijzing en intakes aangeboden. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2016 (82%). Daarnaast worden non-formele cursussen (geen erkende opleidingen zoals bijvoorbeeld Taalkit Dutch), inloopsprekuren (83%) en oefenen met Taalmaatje (82%) aangeboden. Het aanbod inloopsprekuren en losse bijeenkomsten is vergelijkbaar met 2016.

Figuur 6 Welke producten en diensten biedt uw bibliotheek aan op het gebied van taalvaardigheid? (Selectie: alle bibliotheken die producten / diensten op gebied van taalvaardigheid aanbieden / n: 121 (2017), n: 120 (2016))

*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Uitvoerende partij (non-) formele cursussen en opleidingen verschilt

Vier van de tien bibliotheken die non-formele cursussen en opleidingen (zoals Taalcursus en Taalkit Dutch) aanbieden, verzorgen deze zelf. Drie van de tien bibliotheken besteden de cursussen uit aan andere bibliotheken en voor een gelijk aandeel bibliotheken is het een combinatie van uitbesteden en zelf verzorgen. Dit is vergelijkbaar met 2016.

Een klein aantal bibliotheken (12%) biedt zelf formele cursussen en opleidingen aan, de uitvoer hiervoor wordt meestal uitbesteed. *Vanwege het beperkt aantal waarnemingen zijn de resultaten voor formele cursussen indicatief.*

Figuur 7 Wie verzorgt de cursussen/opleidingen die uw bibliotheek aanbiedt? (Selectie: bibliotheken met aanbod (non-)formele cursussen / n non-formeel: 98 (2017), n: 101 (2016), n formeel 15 (2017), n: 33 (2016))

Taalhuis aanwezig in nagenoeg alle werkgebieden

Een Taalhuis is een lokale of regionale samenwerking tussen diverse partners zoals de gemeente, bibliotheek, ROC's, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Tevens is het de fysieke plek waar mensen terecht kunnen als ze zich verder willen ontwikkelen op het gebied van basisvaardigheden. Ook voor de vrijwilligers die hen helpen is het Taalhuis het centrale aanspreekpunt. Een Taalhuis voldoet aan de bouwstenen van een duurzaam Taalhuis, zoals deze zijn afgesproken tussen Stichting Lezen & Schrijven en de KB.

Een belangrijke doelstelling van het programma 'de Bibliotheek *en basisvaardigheden*' is dat elke bibliotheek in 2018 een Taalhuis heeft. Van alle responderende bibliotheken heeft in 2017 94% minimaal 1 Taalhuis in haar werkgebied. Dit is een stijging ten opzichte van 2016, toen 80% van de bibliotheken een Taalhuis in het werkgebied had. Zeven bibliotheken hebben geen Taalhuis in het werkgebied. De helft van de bibliotheken heeft 2 of meer Taalhuizen in haar werkgebied. Halverwege 2018 is de doelstelling behaald, alle bibliotheken hebben op moment van schrijven een taalhuis (bron: bibliotheekbasisvaardigheden.nl).

Figuur 8 Hoeveel (digi)Taalhuizen bevonden zich in het werkgebied van uw bibliotheekorganisatie? (Selectie: alle bibliotheken die aantal Taalhuizen weet / n: 126 (2017), n: 113 (2016))

Bibliotheken coördineren Taalhuizen

Van de bibliotheken die een Taalhuis in het werkgebied hebben, heeft de helft (56%) een coördinerende rol. Eén op de drie is één van de partners van het Taalhuis. Een kleine groep is alleen verwijzend betrokken bij een Taalhuis of stelt alleen faciliteiten beschikbaar.

Figuur 9 Welke rol speelt uw bibliotheekorganisatie voornamelijk in deze (digi)Taalhuizen? (Selectie: alle bibliotheken met Taalhuis in werkgebied / n: 119 (2017))

1.5 Overig aanbod

Twee van de drie bibliotheken bieden Walk&Talks aan

In het kader van Tel mee met Taal wordt het domein werk & sollicitatie expliciet genoemd voor de dienstverlening aan laaggeletterden in de brede zin. Dit komt voort uit de decentralisaties van 2015 en de aangepaste participatiewet. Dit domein wordt ook in bibliotheken belangrijker, in 2017 bood meer dan de helft van de bibliotheken producten en/of diensten binnen het domein werk & sollicitatie aan. Dit is vergelijkbaar met het aanbod van een jaar eerder.

Binnen dit domein worden vooral Walk&Talks (66%) en sollicitatietrainingen (53%) door de responderende bibliotheken aangeboden. Eind 2017 boden ongeveer 60 bibliotheken in Nederland Walk&Talks aan (bron: De Levende Sollicitatiegids). Het doel van Walk&Talk is werkzoekenden deskundig maken in het zoeken naar werk door te netwerken. Tijdens Walk&Talks worden deskundigen op het gebied van loopbaanbegeleiding en solliciteren uitgenodigd en krijgen werkzoekenden de gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het aantal bijeenkomsten en cursussen met werkgevers en werknemers was hoger in 2016, dit komt waarschijnlijk omdat de antwoordcategorie Walk&Talk in 2017 is toegevoegd.

Figuur 10 Welke producten op het gebied van werk en sollicitatie biedt uw bibliotheek aan? (Selectie: alle bibliotheken die producten/diensten op gebied van werk en sollicitatie aanbieden / n: 68 (2017), n: 58 (2016)) *vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Aanbod gezondheid, zorg en welzijn is veelal informatief

Ook het domein gezondheid wordt in Tel mee met Taal genoemd, vanwege de samenhang tussen basisvaardigheden en gezondheid. Omdat dit domein andere contacten in het netwerk en andere kennis vereist, is het non-formele aanbod op het gebied van gezondheid nog in ontwikkeling. Eén op de drie bibliotheken biedt producten / diensten aan op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (29%). Het aanbod bestaat meestal uit informatie verschaffen (76%), gevolgd door het aanbieden van inloopspreekuren van zorgverleners / maatschappelijke dienstverleners (53%). Ten opzichte van 2016 bieden meer bibliotheken inloopspreekuren van zorgverleners / maatschappelijke dienstverleners aan (53% t.o.v. 26%).

Figuur 11 Welke producten op het gebied van gezondheid en zorg biedt uw bibliotheek aan? (Selectie: alle bibliotheken die producten/diensten op gebied van gezondheid, zorg en welzijn aanbieden / n: 45 (2017), n: 38 (2016))

2. Samenwerkingspartners & beleid

2.1 Samenwerkingspartners

Gemeente(n) en Stichting Lezen & Schrijven vaakst samenwerkingspartners

Bibliotheken werken met veel en diverse partners samen op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. Net als vorig jaar wordt er het meest samen gewerkt met gemeente(n) (97%) en Stichting Lezen & Schrijven (93%). Daarnaast wordt er veel samengewerkt met instellingen voor beroepsonderwijs (76%). Een zeer kleine groep bibliotheken heeft geen samenwerkingspartners. De samenwerkingspartners zijn vergelijkbaar met 2016.

Figuur 12 Met welke partners heeft u (formele) afspraken gemaakt over samenwerking rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017), n: 129 (2016))
*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

2.2 Beleid

→ Samenwerking gemeente gericht op taal en digitale vaardigheid

Figuur 13 maakt duidelijk hoe verschillende onderdelen die onder de noemer basisvaardigheden voor volwassenen worden aangeboden, zijn vastgelegd in formele afspraken tussen de bibliotheken en gemeenten. De meeste bibliotheken die samenwerken met de gemeente maken afspraken over beleidsonderwerpen Tel mee met Taal / Taal voor het Leven (78%) en E-overheid (58%), gevolgd door volwasseneneducatie (52%). Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Over andere beleidsthema's worden beduidend minder vaak formele afspraken met de gemeente gemaakt.

Figuur 13 Over welke beleidsonderwerpen heeft uw bibliotheek met de gemeente formele afspraken gemaakt over dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / n: 122 (2017), n: 129 (2016))
*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Samenwerking gemeente veelal subsidie gerelateerd

Het merendeel van de bibliotheken dat samenwerkt met de gemeente heeft in ieder geval een subsidie gerelateerde relatie (87%). Voor twee van de drie bibliotheken bestaat de samenwerking (onder andere) uit het doorverwijzen naar de bibliotheek, gevolgd door het maken van prestatieafspraken (57%). De helft van de bibliotheken die samenwerkt met de gemeente werkt samen in de vorm van taalakkoorden.

Figuur 14 Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / n: 122 (2017))

Bibliotheken verschillen over voldoende regierol gemeente

In de samenwerking met de gemeente vindt het merendeel van de bibliotheken dat de gemeente voldoende de regierol neemt. Drie van de tien bibliotheken vinden dat de gemeente dit onvoldoende doet.

Figuur 15 Vindt u dat de gemeente voldoende een regierol neemt in deze samenwerking? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / n: 122 (2017))

3. Evaluatie

Registreren van bezoekers veelgebruikte methode om effectiviteit te meten

Bibliotheken worden geacht steeds meer resultaatgericht te werken en de effecten en opbrengsten van de dienstverlening in beeld brengen. Er is een groeiende behoefte aan beter inzicht in de maatschappelijke relevantie en een stevige *evidence base*. Het evalueren van de dienstverlening basisvaardigheden en het meten van de opbrengsten geeft inzicht in de ervaring van de deelnemers, wat zij er van opsteken en hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De meeste bibliotheken evalueren de dienstverlening door het aantal bezoekers van de activiteiten te registreren (96%) of het aantal begonnen en afgeronde cursussen te registreren (78%). Aan de hand van deze cijfers worden uitspraken over de effectiviteit van de dienstverlening gedaan. In 2016 werd de effectiviteit op vergelijkbare wijze gemeten.

Figuur 16 Hoe meet uw bibliotheek de effectiviteit van de dienstverlening? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017), n: 129 (2016))

*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Bestaande screeningsinstrumenten meten vorderingen van deelnemers

De helft van de bibliotheken meet het niveau en/of de vorderingen van de deelnemers. De methodes die bibliotheken hiervoor gebruiken zijn zeer divers. Veelal worden bestaande screeningsinstrumenten (zoals taalverkenner, taalmeter of digimeter) gebruikt (72%) of wordt aan begeleiders naar vorderingen van de deelnemers gevraagd (69%).

Figuur 17 Hoe screent of meet uw bibliotheek het niveau of de vordering van de gebruikers? (Selectie: alle bibliotheken die niveau van gebruikers meten / n: 64 (2017) n: 54 (2016))

4. Personeel

4.1 Personeel beschikbaar

Vrijwilligers vaak ingezet voor dienstverlening basisvaardigheden

Alle responderende bibliotheken hebben personeel beschikbaar voor de dienstverlening basisvaardigheden volwassenen. Vrijwel alle bibliotheken zetten hier vrijwilligers voor in (94%). Daarna worden coördinator basisvaardigheden (81%) en domeinspecialist (50%) ingezet. Onder 'anders' worden veelal specifieke coördinatoren genoemd, bijvoorbeeld 'coördinator digivaardigheden' en 'coördinator volwasseneneducatie'. Het personeel dat in 2017 werd ingezet is in lijn met 2016.

Figuur 18 Kunt u aangeven voor welke van onderstaande (soortgelijke) functies u voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden personeel beschikbaar heeft? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126)

Gemiddeld 1,3 fte beschikbaar voor basisvaardigheden

Gemiddeld wordt per bibliotheek 1,3 fte ingezet voor de dienstverlening basisvaardigheden. Twee derde van het personeel dat wordt ingezet is HBO-geschoold.

Figuur 19

- Kunt u aangeven hoeveel fte per week beschikbaar is voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken die personeel beschikbaar hebben / n: 126 (2017))
- Kunt u een inschatting maken van het opleidingsniveau van het personeel dat beschikbaar is voor het domein basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken die personeel beschikbaar hebben / n: 126 (2017))

4.2 Vrijwilligers

Stijging aantal vrijwilligers ten opzichte van 2016

Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet voor basisvaardigheden verschilt sterk per bibliotheek, dit is vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte. Hoe groter de bibliotheek, hoe meer vrijwilligers er werkzaam zijn. Gemiddeld werden in 2017 49 vrijwilligers ingezet voor basisvaardigheden. Dit is een verhoging ten opzichte van 2016, toen werden er gemiddeld 37 vrijwilligers ingezet. Deze stijging komt vooral voor bij grotere bibliotheken. Een vrijwilliger werkt gemiddeld 2,5 uur per week met het thema basisvaardigheden in de bibliotheek, dit is gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

Figuur 20

- U heeft aangegeven vrijwilligers in te zetten voor dienstverlening rondom basisvaardigheden. Kunt u een schatting geven van het aantal vrijwilligers waarmee u werkt? (Selectie: bibliotheken die vrijwilligers inzetten / n: 114 (2017), n: 105 (2016))
- Hoeveel uur zijn deze vrijwilligers gemiddeld per vrijwilliger per week aanwezig? (Selectie: bibliotheken waarvan aantal vrijwilligers bekend is/ n: 75 (2017), n: 88 (2016))

Vrijwilligers worden meestal ingezet voor uitvoerende taken

Vrijwilligers worden vooral ingezet voor uitvoerende werkzaamheden, zoals ondersteuning bij het oefenen van digitale vaardigheden (87%), het begeleiden van workshops (74%) en conversatielessen (69%). Minder vaak worden vrijwilligers ingezet voor coördinerende taken, zoals het verzorgen van formeel aanbod (8%) of coördineren van team vrijwilligers (11%).

In 2017 worden er meer vrijwilligers ingezet voor de begeleiding van workshops / leesclubjes dan in 2016 (74% t.o.v. 59%), terwijl vrijwilligers in 2016 vaker werden ingezet voor conversatielessen (69% t.o.v. 92%). Dit laatste verschil kan ook worden verklaard door het toevoegen van de antwoordcategorie 'ondersteuning bij oefenen van digitale vaardigheden'.

Figuur 21 Waar zet u deze vrijwilligers voor in op het domein basisvaardigheden? (Selectie: bibliotheken die vrijwilligers inzetten / n: 118 (2017), n: 106 (2016))

*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Vrijwilligers inhoudelijk getraind door Stichting Lezen & Schrijven

De meeste vrijwilligers die voor het domein basisvaardigheden in bibliotheken werken hebben een inhoudelijke training specifiek voor vrijwilligers gehad (87%). Als vrijwilligers een inhoudelijke training hebben gevolgd is deze in de meeste gevallen gegeven door Stichting Lezen & Schrijven (87%). De bibliotheek zelf geeft de trainingen voor twee van de vijf vrijwilligers. Binnen het domein basisvaardigheden worden vrijwilligers minder vaak door POI's opgeleid.

Figuur 22 Zijn deze vrijwilligers voldoende gekwalificeerd voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: bibliotheken die vrijwilligers inzetten voor domein basisvaardigheden / n: 118 (2017))

Figuur 23 Via welke organisaties zijn deze vrijwilligers opgeleid? (Selectie: indien inhoudelijke training voor vrijwilligers is gevolgd / n: 103 (2017))

5. Financiën

Basisvaardigheden volwassenen meestal gefinancierd door bibliotheken

Net als in 2016 hebben veruit de meeste van de responderende bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting ter bekostiging van de activiteiten in het kader van basisvaardigheden voor volwassenen. Gemeenten (67%) en centrumgemeenten (58%) worden daarna vaak genoemd als financieringsbron voor basisvaardigheden. Omdat slechts een klein gedeelte van de bibliotheken weet hoeveel budget er door de bibliotheek zelf is vrijgemaakt voor de dienstverlening basisvaardigheden zijn deze cijfers niet gerapporteerd.

Figuur 24 Uit welke bronnen wordt uw dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden gefinancierd? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017) n: 129 (2016))

Herkomst middelen gemeente verschillen, volwasseneneducatie meest genoemd

De middelen die bibliotheken van gemeenten ontvangen voor basisvaardigheden voor volwassenen komen uit verschillende bronnen. Volwasseneneducatie wordt het vaakst door responderende bibliotheken als bron genoemd (40%). Gevolgd door participatie / re-integratie / werk & inkomen (29%). Een klein aantal bibliotheken noemt WMO (5%) of Gezondheid / Welzijn (4%). Geen van de bibliotheken noemt Emancipatie als middel. Een kwart weet niet uit welk potje de middelen komen die van de gemeente afkomstig zijn.

Figuur 25 Uit welk potje komen de middelen die u van uw gemeente ontvangt voor dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: bibliotheken die financiën van gemeente ontvangen m.b.t. basisvaardigheden volwassenen / n: 84 (2017))

Belastingdienst los van gemeente subsidieverstrekker

Los van de gemeente ontvangen de meeste responderende bibliotheken subsidies van de Belastingdienst (via de KB) (79%) voor hun dienstverlening in het kader van de samenwerking tussen de bibliotheken en de belastingdienst. Stichting Lezen & Schrijven subsidieert één op de drie bibliotheken.

Figuur 26 Van welke partijen (los van de gemeente) ontvangt uw bibliotheekorganisatie subsidies voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017))

6. Successen en Knelpunten

Moeilijk te bereiken doelgroep opnieuw grootste knelpunt

Evenals vorig jaar is het meest voorkomende knelpunt bij de dienstverlening rondom basisvaardigheden de moeilijk te bereiken doelgroep (69%). De doelgroep laaggeletterden NT1 is volgens de meeste bibliotheken met dit knelpunt het lastigst te bereiken. Deze doelgroep heeft moeite met lezen en schrijven en dat kan een reden zijn waarom ze minder goed te bereiken zijn.

Ook worden onvoldoende financiering (54%) en onvoldoende personele bezetting (44%), vergelijkbaar met vorig jaar, vaak als knelpunten ervaren. Daarnaast is voor één op de vijf bibliotheken onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente een knelpunt. Er zijn weinig bibliotheken die aangeven dat het moeilijk is om de bibliotheek te profileren als dienstverlener in het sociaal domein (6%). Ook zijn er weinig bibliotheken die de technische infrastructuur ontoereikend vinden (6%). De knelpunten zijn ten opzichte van vorig jaar weinig veranderd.

Figuur 27

- Kunt u hieronder aangeven welke drie punten u als de grootste knelpunten ervaart in de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017), n: 129 (2016))
- U heeft aangegeven dat de samenwerking met partners stroef verloopt, kunt u toelichten waarom? (Selectie: bibliotheken die aangeven dat samenwerking met partners stroef verloopt / n: 13 (2017))

Figuur 28 U heeft aangegeven dat de doelgroep moeilijk te bereiken of te vinden is. Bij welke doelgroep(en) ervaart u dit als een knelpunt? (Selectie: bibliotheken die als knelpunt doelgroep is lastig te bereiken hebben opgegeven / n: 87 (2017))

Samenwerking met partners grootste succes

Naast knelpunten is sinds deze meting ook gevraagd naar de successen van de dienstverlening. De samenwerking met partners is volgens twee van de drie responderende bibliotheken een succes. Ook vinden bibliotheken de profilering van bibliotheek als dienstverlener in het sociaal domein vaak een succes (62%). Daarnaast is gevraagd of bibliotheken voorbeelden wilden noemen over een project of initiatief waar ze trots op zijn. Opening van een Taalhuis wordt hier opvallend vaak als voorbeeld genoemd.

Figuur 29 Kunt u hieronder aangeven welke drie punten u als de grootste successen ervaart in de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017))

Voorbeelden successen

“ De cursussen Digisterker en Klik&Tik lopen goed en worden goed gewaardeerd.	Door naamsbekendheid weten zelfs NT1-ers het Taalhuis te vinden!	De Baktaalgroep: In het participatiehuis is er een groep die samen bakt en tegelijkertijd de taal oefent.	Taalwandeling tijdens de Week van de Alfabetisering.
Basisvaardigheden cursus op maat voor groep cliënten van een instelling voor ondersteuning van mensen met een handicap.	Walk&Talk structureel opgenomen in dienstverlening.	Workshop kennismaken met de e-overheid en opstart digitale inloop.	Schrijfclub laaggeletterden, deelnemers hebben poëziealbum uitgegeven.

Figuur 30 Kunt u een voorbeeld geven van een project of initiatief dat uw bibliotheekorganisatie in 2017 in het kader van basisvaardigheden heeft uitgevoerd, waar u trots op bent? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017))

7. Vooruitblik 2018

Inzet domein basisvaardigheden volwassenen verschilt

Bibliotheken gaan zich in 2018 op verschillende punten inzetten als het gaat om de dienstverlening basisvaardigheden voor volwassenen. Meest genoemd zijn de focus op laagtaalvaardige ouders (58%), het aantrekken en bereiken van nieuwe doelgroepen (55%) en de uitbreiding van het aanbod (54%).

Figuur 31 Waar gaat u in 2018 op inzetten voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden? (Selectie: alle bibliotheken / n: 126 (2017))
*vergelijking 2016 niet mogelijk door nieuwe / aangepaste antwoordopties.

Technische toelichting

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via het Bibliotheekonderzoekplatform (BOP) zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode 20 februari tot en met 23 april 2018. Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het kalenderjaar 2017.

De vragenlijst voor het onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek, in afstemming met verschillende experts die binnen het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein basisvaardigheden voor volwassenen. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting Basisvaardigheden voor volwassenen over het kalenderjaar 2016 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande meting te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt.

Populatie en respons

Via het BOP zijn 147 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 126 van deze bibliotheken. De oorzaken van (item) non-respons zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen.

De in deze rapportage gepresenteerde resultaten hebben betrekking op de 126 basisbibliotheken die gerespondeerd hebben. Deze resultaten zijn - met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% - representatief voor de totale populatie.

Kwaliteit van de data

Gedurende de analyses van de data bleek de kwaliteit van de gegeven antwoorden op sommige vragen niet voldoende om (als representatieve cijfers) in deze rapportage te presenteren. De response bleek op enkele vragen ontoereikend, onder andere door inconsistenties in antwoorden, onvoldoende kennis om specifieke vragen te beantwoorden en selectievragen met een beperkt aantal waarnemingen.

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de klassen:

- S (< 50.000 inwoners)
- M (50.000- 100.000 inwoners)
- L (100.000-200.000 inwoners)
- XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.

In aanvulling op de landelijke rapportage, hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen. Deze rapportage biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.